

GEOGRAFIYA FANINI BOSHQA FANLAR BILAN O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Haydarova Shahzodaxon

Dang'ara tumani 19-maktabning

geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya fanini o‘qitishda boshqa fanlarning bilimlaridan foydalanish haqida so‘z boradi. Shuningdek ayrim fanlardagi ma’lumotlarni geografiya darslarida tadbiiq etish masalasi ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: geografiya, tarix, matematika, fizika, uzviylik, dars, Afrika.

Umumiy o‘rta ta’lim fanlarini o‘qitishda fanlararo bog‘liqlik muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarga o‘rgatilayotgan mavzularni o‘qituvchilar tomonidan faqat shu fan asoslari bilan emas balki ushbu fanga yondosh va qaysidir ma’noda mavzuni tushuntirishga yordam bera oladigan fanlarning ma’lumotlaridan ham foydalanilsa o‘ylaymizki dars yanada qiziq bo‘ladi. Masalan: fizika darsi ko‘p tomonlama matematik bilimlarni ham talab etadi, fizikadagi formulalar, masalalarni o‘rgatishda fizika fani o‘qituvchisi matematika faniga bog‘lab o‘rgatadi, fizik kashfiyot qilgan olimlar haqidagi ma’lumotlarni o‘rgatishda esa tarix fani yordamga keladi. Boshqa fanlarni o‘qitishda ham shunday bog‘liqlikda dars tashkil etish mumkin. Quyida biz geografiya fanini o‘qitishda kimyo, biologiya, tarix fanlari bilan bog‘liq holda dars tashkil etishni tahlil qilib ko‘ramiz.

Geografiya fanini o‘qitishda unga uzviy bog‘liq fanlardan biri psixologiya fanidir. Psixologiya fani o‘quvchilardagi ruhiy faoliyatning umumiy qonuniyatlarini o‘rgansa, geografiya o‘qitish metodikasi esa o‘quvchilarning ruhiy faoliyatini, ularning geografik bilimlarni o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan tomonlarini o‘rganadi. Geografiya predmetini o‘qitishda o‘quvchilarning yoshi, bilimi, fikrlash qobiliyatini e’tiborga olmasdan turib, ularning o‘quv faoliyatiga samarali ta’sir etib bo‘lmaydi. Shu tufayli geografiya o‘qitish metodikasi psixologiya fani bilan chambarchas bog‘langan.

Geografiya o‘qitish metodikasi kimyo, biologiya va qishloq xo‘jaligi fanlari bilan ham chambarchas bog‘langan. Geografik qobiqning kimyoviy tarkibini, tabiatni kimyoviy moddalar bilan ifloslanishini va ularni oldini olish yo‘llarini o‘rganishda maktab geografiyasi ximiya fanining yutuqlariga asoslanadi. Geografik qobiqning asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan tuproq, o‘simlik qoplami, hayvonot dunyosini va turli xil ekinlarni yetishtirishni o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishda maktab geografiyasi biologiya va qishloq xo‘jaligi fanlari tizimi yutuqlariga asoslanadi. Masalan geografiya darslarida ko‘p bora o‘qitiladigan tabiiy boyliklar haqida o‘rgatilganda albatta ularning kimyoviy xususiyatlarini ham bilish zarur hisoblanadi, yoki biror bir mamlakatning o‘simlik va hayvonot dunyosi haqidagi bilimlarni o‘rgatishda zoologiya, biologiya fanlaridagi bilimlar zarur bo‘ladi.

Geografiya fani tarix, til va adabiyot va boshqa gumanitar fanlar bilan ham bog‘langan. Maktab geografiyasida geografik bilimlarning rivojlanishini, har bir materik va o‘lkalarni tabiati va uni o‘zlashtirilish tarixini o‘rganish tarixiy manbalarni o‘rganish bilan bog‘liq. Geografik nomlarni to‘g‘ri yozilishi, ularni talqini, kelib chiqishi va mazmunini aniqlashda tilshunoslik qonunyalari va qoidalari asosida olib boriladi. Maktab geografiyasida jahon, mamlakatlar va xududlarni o‘rganishda, geografik qobiqni tarkibiy qismlari va undagi jarayonlarni o‘quvchilarga tushuntirilishida badiiy adabiyotlardagi yorqin ifodalar, talqinlar va tavsiflardan foydalaniladi. Masalan: Afrika qit‘asi davlatlari bilan tanishilganda, ushbu qit‘ada kechgan tarixiy jarayonlarni ham o‘quvchilarga mavzuga mos tarzda o‘rgatib ketilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Aytalik bu yerda ingliz, fransuz va boshqa tillarda gaplashuvchi kishilarning paydo bo‘lganligi mustamlaka tizimi bilan bog‘liq jarayonlar edi. Yoki qit‘a davlatlarining chegasidagi o‘zgarishlar va bunga sabab bo‘lgan omillarni bilish uchun tarix fani yordam beradi.

Ekologiya (Atrofimizdagi olam) fani geografiya ta’limi bilan uzviy bog‘langan. Maktab, akademik litsey va kasb hunar kollejaridagi geografiya ta’limida atrof-muhit muhofazasiga va tabiiy resruslardan oqilona foydalanish masalalariga katta e’tibor berilgan. Boshlang‘ich tabiiy geografiya kursidan boshlab (5-sinf), o‘rta ta’lim geografiya predmetlarida tabiiy resruslardan oqilona foydalanish, tabiat tarkiblarini

xo‘jalik faoliyati ta’sirida ifloslanishi, ularni oldini olish va atrof- muhit muhofazasi masalalari atroflicha ko‘rib chiqilgan. Masalan tabiiy resurslardan notog‘ri foydalanish oqibatida salomatligimizga va tabiatga jiddiy zarar yetkazishimiz mumkinligi haqida, tabiatda uchraydigan tabiiy resurslarning hayvonot va o‘simliklar dunyosiga ta’siri haqida aytib o‘tish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Vaxobov H, Mirzamahmudov O.T. Geografiya o‘qitish metodikasi uslubiy qo‘llanma Namangan -2016
2. www.ziyounet.uz